

Ferias Internacionales y nacionales de Arte Contemporáneo, en la que ha participado Chano Navarro Betancor con diferentes galerías de arte.

Resumen:

Exposición en distintas ferias internacionales y nacionales de arte contemporáneo, en las que mostré las investigaciones conceptuales, técnicas y formales de aquello en lo que estaba trabajando cada año.

2022 *Feria Internacional BANK ART FAIR. Galería Art Cuestion, SEUL, COREA DEL SUR.

2019 *Feria Internacional BANK ART FAIR. Galería Art Cuestion, SINGAPORE.
*Feria Internacional ART&BREAKFAST. Galería Art Cuestion, MÁLAGA.

2017 *Feria Internacional ART 3F BRUXELLES. Galería Art Cuestion, BÉLGICA.

Antecedentes:

2004 *Feria Internacional de arte seriado ESTAMPA 2004. Galería Kreisler, Madrid. 2003 *Feria Internacional de arte seriado ESTAMPA 2003. Galería Capa esculturas. Madrid. 2002 *Feria Internacional de Arte LINEART. Galería Capa Esculturas. Gante. (Bruselas). 2000 *Feria de arte de Barcelona, ARTEXPO "JOVE"00. Galería Kreisler, Barcelona. *Feria Internacional de arte seriado ESTAMPA 2000. Ediciones Hamalgama Ecce. Madrid. 1998 *Feria de arte de Barcelona, ARTEXPO "JOVE"99. Galería Kreisler, Barcelona. 1997 *Feria Internacional de arte seriado ESTAMPA '97. Galería Carmen de la Guerra. Madrid.

Es muy enriquecedor porque en un único espacio se reúnen cientos de galerías internacionales, y personas especialistas del mundo de las artes plásticas. Según fuera la feria de grabado y ediciones, (Estampa) o general (Artexpo, Art 3Fair, Lineart, etc.), mostraba mis adelantos y aportaciones en escultura o en grabado, o en ambas disciplinas.

BANK ART FAIR

The 8th
BANKARTFAIR SEOUL 2022

Presents:

Chano Betancor

27th October
VIP preview

From 27 to 30 October

InterContinental Seoul COEX
Hotel Seoul

ART
QUESTION
www.artquestion.com

Flayers de invitación a 2 de las ferias

INDICIOS DE CALIDAD

1.- INDICIOS DE CALIDAD DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA:

El hecho de que cada galería de arte me seleccionase entre sus artistas para mostrar mi trabajo, además de los requisitos de calidad que exigen las distintas ferias de arte contemporáneo, y el apoyo de la consejería de cultura del gobierno de Canarias en muchas de ellas, entiendo que son indicios suficientes.

Invitación con el logotipo de la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, que apoyó la presentación en las 2 ferias.

2.- CALIDAD DEL MEDIO DE DIFUSIÓN

Las ferias tienen sus medios de difusión y transferencia, además de los miles de personas que asisten en los días de apertura para el público general y el primer día para las autoridades y personas del ámbito artístico; galeristas, artistas, comisarios etc.

3.- CALIDAD DE LA REPERCUCIÓN

Además de las relaciones y transferencia de conocimientos que se establecen, fueron expuestos contenidos relacionados con los recogidos en los siguientes artículos, pues en cada feria expuse una muestra de lo trabajado ese año en el estudio:

2022

-FLORIDO, G. *“(Cansancio), de Navarro, ya luce en Fataga”*. Canarias 7. 26/02/2022. Pág 20.

-R.T.G. *“(El cansancio), primera obra de Chano Navarro en San Bartolomé”*. La Provincia, Diario de Las Palmas, 26/02/2022. Pág 26

2021

-FLORIDO G. *“El arte de Navarro hace el camino”* Canarias 7 05/08/2021 pag. 11

2018

-ALVAREZ MORICE, MARCOS, *“Lo sexual es humano y sano, y no va en contra del desarrollo espiritual”* La Provincia, Diario de Las Palmas. 09/09/2018

Bibliografía referente al impacto de los antecedentes:

-JIMÉNEZ, JUANJO. *“El monolito del Roque Nublo es la gran escultura de Gran Canaria”*, (entrevista). La Provincia/Diario de Las Palmas. Pág.18. Domingo, 15 de marzo de 2015.

-AAVV *“Exposición en Cuadro. Esculturas de Chano Navarro”*. Revista C7 (Canarias 7 - cultura). 31 de mayo de 2014. (nº478)

-HERRERO, PALOMA. *“Chano Navarro: Risas, sonrisas y un retrato”*. La Provincia / Diario de Las Palmas. Pág. 48. Viernes 30 de mayo de 2014.

-ARANDA, C.D. *“Chano Navarro exhibe su obra en acero, madera y luz”*. Canarias 7, pág. 34. Martes 19 de noviembre de 2013.

-VICENTE MATEU, EMILIO. *“Sentimientos de vida, sentimientos de muerte”* Texto del catálogo Chano Navarro. De las virtudes y los vicios...ULPGC. Octubre 2011,y texto del catálogo *“Sangre corriente”*. Ayuntamiento de Santa Lucía. Abril – mayo 2011.

-HERRERO, PALOMA. *“Chano Navarro, en “Cuadros”*”. La Provincia Diario de Las Palmas, Pág. 15. 18 de octubre de 2010.

- CABRAL, TITO. "San Sebastián is honoured in Agüimes". The Canary News. Issue 15 – Friday 29th – Thursday 11th February 2010. Pág 5.
- AAVV. "Una exposición de talentos". Revista El Digital. www.eldigital.ulpgc.es. 16 de junio-6 de julio 2009.
- TINTE JUAN ANTONIO "Chano Navarro: arquitecturas para la anatomía" El Punto de Las Artes, número 910, Año XXII, pág. 10.
- HERRERO PALOMA "La obra de Chano Navarro". La Provincia, Diario de Las Palmas. Martes, 28 de noviembre de 2006. Pág.19.
- HERNÁNDEZ SOCORRO M^a DE LOS REYES "Bienes muebles del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un patrimonio por descubrir". ISBN 84 – 88979-78 – 9.
- DÍAZ-BERTRANA CARLOS "En ruta" Texto crítico del catálogo de las exposiciones del Circuito Insular de Artes Plásticas, 2004-2005-2006. ISBN 84-8103-429-0. Dep. Legal: GC 848-2005.
- NARANJO JIMÉNEZ PEDRO ANDRÉS. "La escultura urbana en Telde." ISBN 84-89104-63-8. Dep. Legal: GC -862-2005.
- ALLEN, JONATHAN "El rostro de la geometría". Canarias 7, domingo 23 de enero, p.81
- ARANDA, CARMEN DELIA "Chano Navarro, el constructor". Canarias 7, viernes 14 de enero, p. 71
- FERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ. "Chano Navarro, escultor". La Provincia, Diario de Las Palmas. 12 de agosto. Pág. 18.
- FONT DE MATAS, MARÍA. "El arte accesible a todos o la filosofía de la familia Capa". El Sol de Bélgica nº132 (del 7-20 de junio). Portada y p.9.
- ALEMÁN, ÁNGELES. "Vestigios". Texto para el catálogo. Exposición de la carpeta de grabados en el museo Néstor. Las Palmas de G.C.
- ROSALES PEDRERO, PEDRO LUIS. "Sobre gustos, que hay tanto escrito". Texto para el catálogo. Exposición de la carpeta de grabados en el museo Néstor. Las Palmas de G.C.
- A.B. (Redacción) "El Néstor muestra "Tiempos y caminos" a través de cinco autores." Canarias 7.
- A.Z.D. "La exposición "Tiempos y caminos" pone el acento sobre la técnica de la estampación". La Provincia, Las Palmas de G.C., 25 de mayo, p. 28.
- NARANJO J. "Chano Navarro enseña sus rostros". Canarias 7, Las Palmas de G.C., 26 de junio, p.61
- Redacción: "Huellas de Chano Navarro". Diario Expansión, Madrid, 30 de junio.
- CADENA, JOSEP M. "Chano Navarro". El Periódico de Cataluña, Barcelona, 12 de septiembre.
- HERRERO, PALOMA. "Chano Navarro: un joven escultor que triunfa en Madrid". La Provincia, Las Palmas de G.C., 11 de julio, p.4.
- TINTE, JUAN ANTONIO. "Chano Navarro: vestigios sobre las formas". El Punto de las artes, nº 576, Madrid, 30 de junio al 6 de julio.
- GALVÁN RODRÍGUEZ, GUSTAVO. "Fragmentos para una teoría del rostro". Texto para el catálogo. Exposición: "Huellas sobre la materia". Galería Kreisler, Madrid, Barcelona.
- HERRERO, PALOMA. "Lo real y lo imaginario, de Chano Navarro". Prestige magazine, Espiral de las Artes, publicación cultural. Año VII- Volumen IX- nº 41, p. 48.

- AAVV. Diccionario de pintores y escultores del siglo XX. Apéndice A-Z. Editorial Forum Artis. P.244. ISBN obra completa 84-88836-00-7 y ISBN Apéndice 84-88836-17-1.

- NAVARRO, MARIANO. "Chano Navarro, huellas sobre la materia". Texto para el catálogo.

- DE PABLO, PATRICIA. "Lo imaginario y lo real". Diario de Las Palmas (viernes de evasión), 30 de octubre.

- HERRERO, PALOMA. "Lo real y lo imaginario, de Chano Navarro". Diario de Las Palmas, 4 de diciembre, p.18.

- DORADO, MARÍA LUISA. "Jóvenes creadores". Noticias médicas nº3.706, diciembre, p. 49.

- ALLEN, JONATHAN. "Joven escultura". La provincia, Las Palmas de G.C., 12 de marzo, p. 42/VI.

- SORROCHE CRUZ, ANTONIO. "Espacios cercados". Texto para el catálogo de la exposición. Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias. Las Palmas de G.C.

- VICENTE MATEU, EMILIO. Textos para el catálogo de la exposición: Espacios cercados-talleres compartidos. Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias. Las Palmas de G.C.